

KELI DARAXTINING GARMONIK FUNKSIYALARGA TATBIQI

Fayziyeva F.A.¹, Bekboyev A.B.²

¹Termiz Davlat universiteti, Termiz, Uzbekiston; fayziyevaf67@ gmail.com,

²Termiz Davlat universiteti, Termiz, Uzbekiston; bekboyevabdimmomin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529266>

Annotatsiya: Ushbu maqolada keli daraxtining garmonik funksiyalariga doim ayrim qarashlar, teorema va isbotlar, ularning tatbiqi ko`rib chiqiladi.

**Kalit so`zlar:** Keli daraxti, Izing modeli, daraxda yo`l, ART strukturasi, Gibbs o`lchovi, konfiguratsiya.

KIRISH

Oxirgi yillarda daraxtlarning avtomorfizmlar gruppasini o`rganishga doir juda ko`p ilmiy maqolalar vujudga kela boshladi, ayniqsa Keli daraxti T^k da (Keli daraxti ba`zi bir terminalogiyada Bete panjarasi ham deyiladi). Keli daraxti  $T^k$ , bu  $k \geq 1$  tartibli cheksiz daraxt bo`lib, ya`ni har bir uchidan roppa-rosa $k + 1$ dona qirra chiquvchi, siklsiz cheksiz grafdir.

Tasdiq 1. Keli daraxtining V_k uchlari to`plami bilan  $G_k$  gruppasi orasida o`zaro bir qiymatli moslik mavjud.

Isboti: Bu moslik quyidagicha quriladi. Fiksirlangan ixtiyoriy $x_0 \in V$ uchga G_k gruppasining e birlik elementini mos qo`yamiz. Umumiylikka zid bo`lmagan holda ko`rilayotgan grafni tekislikda deb qarashimiz mumkin. Keyin  $x_0$  uchga qo`shni bo`lgan uchlarni soat strelkasi yo`nalishiga qarama-qarshi yo`nalish bilan $x_i \in V$ lar bilan nomerlab chiqamiz.

ADABIYOTLAR SHARHI

Markov tasodifiy maydonlar nazariyasi va bu nazariyaning rekurrent tenglamalari usullaridan foydalanib, xususan P.M.Blexer, N.G`anixov`jaev, S.Zaxari, F.Spitser, Yu.Suxov, U.Roziqov va boshqalar tomonidan Keli daraxtida statistik mexanikaning modellari o`rganilgan, davriy Gibbs o`lchovlar to`plami bayon etilgan. Bunday o`lchovlar faqat yoki translyasion-invariant, yoki davri ikkiga teng

boʻlgan davriy oʻlchovlar boʻlishi isbotlangan. Shuning uchun davriylikni umumiyroq taʼrifini keltirish va yangi Gibbs oʻlchovlarini olish zarur boʻldi. U.A.Rozikov va M.M.Rahmatullayevlarning ilmiy ishlarida kuchsiz davriy Gibbs oʻlchovlari va kuchsiz davriy asosiy holatlar tushunchasi kiritiladi, hamda HC-modeli uchun bunday oʻlchovlar koʻrinishi beriladi. HC- modeli uchun hozirgacha faqat translyatsion-invariant va davriy oʻlchovlarga oʻrganilgan. Ushbu BMI- da HC- modeli uchun kuchsiz davriy Gibbs oʻlchovlari oʻrganiladi. U.A.Roziqov tomonidan Keli daraxtida sanoqli davriy Gibbs oʻlchovlari tushunchasi kiritilgan va bunday oʻlchovlar toʻplami bir jinsli boʻlmagan Izing modeli uchun koʻrsatilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tartibi $k \geq 3$ boʻlgan Keli daraxtida Izing modeli uchun yangi Gibbs oʻlchovini tasvirlaymiz.

Chizma 1. $k_0 = 2$ uchun tartibi $k = 3$ boʻlgan Keli daraxtida $\tilde{h}_x$ funksiya. Bu qism daraxt - $V^{k_0} = V^2$ uchlar toʻplamiga ega.

Teorema 2: Tartibi $k \geq 3$ boʻlgan Keli daraxtida ferromagnit Izing modeli uchun (yaʼni $J > 0$), agar T harorat ushbu shartlarni qanoatlantirsa: $T_{c, \sqrt{k}} < T < T_{c, k_0}$ ($\sqrt{k} < k_0 < k$), u holda limit Gibbs oʻlchovlarining sanoqsiz $G_{k_0, k}$ toʻplami mavjud boʻladi.

Isbot. Berilgan. k_0 ($\sqrt{k} < k_0 < k$) uchun G_{k_0} orqali tartibi k_0 boʻlgan Keli daraxtida Izing modeli uchun barcha maʼlum limit Gibbs oʻlchovlarini belgilaylik.

Dastlabki bo`limdagi natijaga ko`ra, G_{k_0} sanoqsiz to`plamdir. Endi har qanday  $\mu \in G_{k_0}, \mu \neq \mu_0$  uchun biz tartibi  $k > k_0$  bo`lgan Keli daraxtida $\nu = \nu(\mu)$ Gibbs o`lchovini kiritamiz. Teorema (2.1) ga ko`ra har bir $\mu \in G_{k_0}$ o`lchov  $\Gamma^{k_0}$  da (2) ni qanoatlantiruvchi yagona  $h_x = h_x(\mu)$  funksiyaga mos keladi.  $V^k$  - bu  $\Gamma^{k_0}$  Keli daraxtining barcha uchlar to`plami bo`lsin.  $k_0 < k$  tengsizlik uchun  $V^k$  ning qism to`plam sifatida V^{k_0} ni ko`rishimiz mumkin. Chizma 3 ga ko`ra quyidagi funktsiyani quramiz:

$$\tilde{h} = \begin{cases} h_x(\mu), & \text{agar } x \in V^{k_0} \\ 0, & \text{agar } x \in V^k \setminus V^{k_0} \end{cases} \quad (2)$$

Endi biz (2.66) natija Γ^k da (2) ni qanoatlantirishini tekshiramiz. Faraz qilaylik $x \in V^{k_0} \subset V^k$ bo`lsin. Biz quyidagiga ega bo`lamiz:

$$\tilde{h}_x = \sum_{y \in S_k(x)} f(\tilde{h}_y, \theta) = \sum_{y \in S_k(x) \cap V^{k_0}} f(\tilde{h}_y, \theta) + \sum_{y \in S_k(x) \cap (V^k \setminus V^{k_0})} f(\tilde{h}_y, \theta) = \sum_{y \in S_{k_0}(x)} f(\tilde{h}_y, \theta) = h_x,$$

Bu yerda $f(0, \theta) = 0$.

Agar $x \in V^k / V^{k_0}$ bo`lsa, u holda  $S_k(x) \subset V^k / V^{k_0}$  bo`ladi. Shuning uchun biz quyidagiga ega bo`lamiz.

$$h_x = \sum_{y \in S_k(x)} f(h_y, \theta) = \sum_{y \in S_k(x)} f(0, \theta) = 0$$

Shunday qilib $h_x, x \in V^k$ (2) funksional tenglamani qanoatlantiradi va h_x ga mos keluvchi 2.1 teoremadagi Gibbs o`lchovlarini orqali belgilaymiz. Bu konstruksiyani ko`raylik, agar $\mu_1 \neq \mu_2$ bo`lsa, u holda  $\nu(\mu_1) \neq \nu(\mu_2)$  bo`ladi va bu ν o`lchov oldin aniqlangan o`lchovlardan farq qiladi. $G_{k_0, k}$ orqali Γ^{k_0} da aniqlangan Gibbs o`lchovlari orqali qurilgan  $\Gamma^k$  da aniqlangan barcha Gibbs o`lchovlarining to`plamini belgilaymiz.

Endi mana shu ν ni tashqi Gibbs o`lchovi ekanini isbotlaymiz. Tashqi Gibbs o`lchovlari ichida ν ni tarkibiy qismlarga ajratamiz:

$$\nu = \int \bar{\nu}(\omega) \lambda(d\omega)$$

Bunda $\nu \in F$ va 13.1 – teoremadan $\bar{\nu} \in F$ bo'ladi. Biz faktorizatsiya formulasidan foydalanib,

$$\prod_{x \in W_n} \nu_x = \int (Z_n / Z_n(\omega)) \prod_{x \in W_n} \nu_x(\omega) \lambda(d\omega)$$

ga ko'ra

$$Z_n^{-1} \exp\{-\beta H_n(\sigma)\} \prod_{x \in W_n} \nu_x = \int Z_n^{-1}(\omega) \exp\{-\beta H_n(\sigma)\} \prod_{x \in W_n} \nu_x(\omega) \lambda(d\omega)$$

ga ega bo'lamiz.

Faktor gruppasi $\sigma_z = \{\sigma(t), t \in V_z^0\}, z \neq x$ dagi nuqtaga mos keladi, biz quyidagiga ega bo'lamiz.

$$\nu_x = \int L_n(\omega) \nu_x(\omega) \lambda(d\omega) \quad (3)$$

bu yerda $L_n(\omega) > 0$. Biz $x \in V^k / V^{k_0}$ uchun $\mu_x = \mu_0$ ga egamiz (bunda μ_0 (2) dagi $h_x = 0$ tenglamaga mos keluvchi Gibbs o'lchovi). $T_{c, \sqrt{k}} < T < T_{c, k_0}$ oraliqda 2.26-teoremadan μ_0 o'lchov tashqi Gibbs o'lchovi bo'ladi. Shunday qilib $\lambda(d\omega)$ o'lchovga mos keluvchi deyarli barcha ω lar uchun $\nu_x(\omega) = \mu_0$ bo'ladi. Endi, agar $\nu_x(\omega)$ ga mos keluvchi $h_y(\omega), y \in V_x^0$ mavjud bo'lsa u holda deyarli barcha ω larda ixtiyoriy $y \in V^k / V^{k_0}$ lar uchun,

$$h_y(\omega) = h(\mu) = 0 \quad (4)$$

o'rinli bo'ladi. (3) va (4) tenglamalardan ν_x o'lchov har bir $x \in V^k / V^{k_0}$ uchun tashqi o'lchov bo'ladi.

Endi hozir ixtiyoriy $x \in V^{k_0}$ uchun ν_x o'lchovni tashqi o'lchov bo'lishini isbotlaymiz. Bu yerda [110] ning 3- teoremasining isbotida foydalanilgan argumentdan foydalanamiz. $|t|$ orqali x va $t \in V_x^0 \cap V_n = V_{n,x}, \omega \in \Phi^{V_x^0}, s \in V_x^0, n \geq |s|$ orasidagi masofani belgilaymiz.

$$H_{n,s}^\omega(\sigma) = -J \sum_{\substack{\langle x,y \rangle: \\ x,y \in V_{n,s}}} \sigma(x)\sigma(y) - J \sum_{\substack{\langle x,y \rangle: \\ x \in V_{n,s}, y \in \partial V_{n,s}}} \sigma(x)\omega(y),$$

$$W_{n,s}^\omega(\varepsilon) = \sum_{\sigma \in \Phi^{V_{n,s}}: \sigma(s) = \varepsilon} \exp\{-\beta H_{n,s}^\omega(\sigma) - J\beta\varepsilon\omega(t)\}, \varepsilon = \pm 1,$$

$$R_{n,s}(\omega) = W_{n,s}^\omega(+1) / W_{n,s}^\omega(-1),$$

Bu yerda $t - < s, t >$ ko'rinishdagi yagona nuqta bo'ladi.

Lemma 15.1:[110]. P (2.5) Gamiltonianning Gibbs o'lchovi bo'lsin, u holda; Agar $\lim_{n \rightarrow \infty} R_{n,s}(\omega) = r_s$ a.s.(P) ixtiyoriy $s \in V_x^0$ va $N > 0, |s| \geq N$ lar uchun o'rinli bo'lsa P tashqi o'lchov bo'ladi. Bu yerda $r_s - s$ dagi yagona ishonchli o'zgarmas bo'ladi.

Ixtiyoriy $s \in V_x^0$ uchun P da shunday nuqtalar mavjudki $\lim_{n \rightarrow \infty} R_{n,s}(\omega) = r_s(\omega)$ mavjud bo'ladi

$G(x) = (1 + e^{2J\beta} x) / (e^{2J\beta} + x)$ ko'rinishda belgilash kiritib biz quyidagiga ega bo'lamiz

$$r_t(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} R_{n,s}(\omega) = \prod_{u \in V^{k_0} \setminus \langle t, u \rangle} G(r_u(\omega)) \prod_{v \in V^k / V^{k_0} \setminus \langle t, v \rangle} G(r_v(\omega)) = \prod_{u \in V^{k_0} \setminus \langle t, u \rangle} G(r_u(\omega)), \quad (15.5)$$

NATIJALAR

Bu yerda biz (4) dan ma'lum bo'luvchi barcha $v \in V^k / V^{k_0}$ uchun $r_v(\omega) = 1$ ni ishlatamiz. V^{k_0} da μ o'lchov h_x ning ta'rifi orqali tashqi o'lchov bo'ladi. 2 ga qarang) va 2.36-Lemmadan $r_t(\omega) = r_t$ a.s.(v_x), $x \in V^{k_0}$ bo'ladi.

Natija: k-tartibli Keli daraxtida ferromagnit Izing modeli uchun, agar $T_{c,\sqrt{k}} < T < T_{c,\sqrt{k}+1}$ bo'lsa, u holda $G_k = U_{k_0, \sqrt{k} < k_0 < k} G_{k_0,k}$ to'planning Gibbs o'lchovlari tashqi o'lchov va bu bo'limning oldingi boblarida ko'rilgan o'lchovlardan farqli bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. U.A.Rozikov, Gibbs measures on Cayley tree. World Scientific, 2013.
2. Бэкстер Р. Точно решаемые модели в статистической физике. – М.:Мир, 1985.-186 с.
3. Синай Я.Г. Теория фазовых переходов. -М.: Наука,1980.-208с.

4. Докторская диссертация М.М.Рахматуллаева. “Слабо периодические меры Гиббса и основные состояния для классических моделей статистической механики на дереве Кэли” Ташкент 2017.
5. Ганиходжаев Н.Н. ДАН РУзб, 1994, №4, -с.3-5.
6. Блехер П.М. Ганиходжаев Н.Н., ТВП, 1990, т.35, с.920-930.